

Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4518586>

RADOSŁAW PLEWA¹

¹ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, r.plewa@ibles.waw.pl, t.jaworski@ibles.waw.pl, j.hilszczanski@ibles.waw.pl

ABSTRACT. New localities of rare beetles (Coleoptera) from Biebrza National Park, NE Poland.

This study presents new faunistic records of beetle species from Biebrza National Park, NE Poland. All beetles were captured using 12-funnel violet traps set at several locations in the study area. The beetles belonged to 24 species representing eight families: Buprestidae, Ciidae, Cucujidae, Erotylidae, Eucnemidae, Histeridae, Laemophloeidae, Latridiidae, Melandryidae, Mordellidae, Nitidulidae, Ptinidae, Salpingidae and Tenebrionidae. Most species were recorded for the first time from the regions of Masurian Lake District and Podlasie. In addition, *Carpophilus nepos* (Nitidulidae) is a new species for the fauna of Poland.

KEY WORDS: Coleoptera, faunistics, new records, Lindgren funnel trap, Poland.

WSTĘP

Biebrzański Park Narodowy należy do obszarów o stosunkowo słabym stopniu poznania fauny chrząszczy (BANASZAK *et al.* 2004). Dotychczas gruntownego opracowania doczekała się jedynie rodzina ryjkowcowatych (Curculionidae) (bez Scolytinae), których na obszarze Parku i jego otuliny wykazano 472 gatunki (WANAT 2005). Na podstawie badań w borach sosnowych tego obszaru zarejestrowano 490 gatunków chrząszczy, w tym 276 saproksylicznych (GUTOWSKI *et al.* 2006a, b). Informacje o kolejnych gatunkach znajdują się w rozproszonych publikacjach.

Biorąc pod uwagę powierzchnię Biebrzańskiego Parku Narodowego (blisko 60 tys. ha – największy park narodowy w Polsce), a także ogromne zróżnicowanie występujących tu środowisk (od wodnych, poprzez mokradłowe i łąkowe, po obszary leśne), obszar ten należy z pewnością do najbogatszych pod względem różnorodności taksonomicznej Coleoptera. O jego cennieści może świadczyć niedawne wykrycie rzadko spotykanego przedstawiciela kózkowatych (Cerambycidae) – *Lepturalia nigripes* (DE GEER, 1775) (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2020). Niniejsza praca prezentuje dane faunistyczne o kolejnych rzadko spotykanych gatunkach chrząszczy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

MATERIAŁ I METODY

Gatunki chrząszczy wymienione w niniejszej pracy odłowiono w ramach badań dotyczących wpływu pożarów na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Chrząszcze odławiano w wybranych lokalizacjach Parku, reprezentujących zarówno obszary dotknięte pożarem w kwietniu 2020 r., jak i powierzchnie niespalone (Tab. 1). Wykorzystano do tego celu 12-lejkowe pułapki Lindgrena w kolorze fioletowym

(powlekane teflonem w celu zwiększenia skuteczności odłowu (fot. 1). Jako substancję konserwującą w pułapkach wykorzystano glikol propylenowy (ok. 200 ml/pułapkę). Pułapki eksponowano od połowy maja do końca września 2020 r., kontrolując je co 4–7 tygodni (terminy odłowu poszczególnych gatunków podano w dalszej części pracy). Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym lub w kolekcjach osób wymienionych w sekcji Podziękowania.

Ryc. 1. Pułapka lejkowa do odłowu chrząszczy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2020 r. (drzewostan olszowy – niespalony) (fot. T. Jaworski).

Fig 1. Multifunnel trap used for collection of beetles in the Biebrza National Park in 2020 (alder forest – unburned) (photo T. Jaworski).

Tab. 1. Powierzchnie badawcze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2020 r.

Table 1. Study sites in the Biebrza National Park in 2020.

Oznaczenie powierzchni/ Study sites	Charakterystyka powierzchni/ Characteristics of study sites	Lokalizacja (kod UTM)/ Locality (UTM code)	Kraina geograficzna (wg BURAKOWSKI et al. 1978–2000)/ geographical province (after BURAKOWSKI et al. 1978–2000)
Bs	drzewostan brzozy – spalony/ <i>birch forest – burned</i>	Uroczysko Grzędy (FE24)	Pojezierze Mazurskie/ Masurian Lake District
Bn	drzewostan brzozy – niespalony/ <i>birch forest – unburned</i>	Wólka Piaseczna (FE13)	
Ms	wydma śródlądowa z murawą napiaskową – spalona/ <i>sandy dry grassland on inland dune – burned</i>	Uroczysko Grzędy (FE24)	
Mn	wydma śródlądowa z murawą napiaskową – niespalona/ <i>sandy dry grassland on inland dune – unburned</i>		
Os	drzewostan olszowy – spalony/ <i>alder forest – burned</i>	Wroceń (FE23)	Podlasie/ <i>Podlasie</i>
On	drzewostan olszowy – niespalony/ <i>alder forest – unburned</i>	Dobarz (FE01)	

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Buprestidae LEACH, 1815***Trachys fragariae*** BRISOUT de BARNEVILLE, 1874

Uroczysko Grzędy (Mn): 1 ex., 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

Wykazywany z rozproszonych stanowisk w centralnej i zachodniej części kraju. Larwy minują liście różnych gatunków roślin z rodziny Rosaceae, głównie poziomki *Fragaria* L. i pięciornika *Potentilla* L. (BURAKOWSKI et al. 1985). W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby stanowisk gatunku w krajach bałtyckich. Wcześniej stwierdzony został na Litwie (SILFVERBERG 2010, TAMUTIS et al. 2011), a ostatnio w Rosji (Obwód Kaliningradzki) (ALEKSEEV 2020). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Ciidae LEACH in SAMOUELLE, 1819***Cis villosulus*** (MARSHAM, 1802)

Uroczysko Grzędy (Mn): 1 ex., 11.08.–30.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

Na ogół rzadko spotykany, znany z kilkunastu rozproszonych stanowisk w kraju (KUBISZ et al. 2015). Larwy rozwijają się w owocnikach różnych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na drzewach liściastych (BURAKOWSKI et al. 1987). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Cucujidae LATREILLE, 1802***Cucujus cinnaberinus*** (SCOPOLI, 1763)

Uroczysko Grzędy (Bs): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; Las Wroczeński, Wroceń (Os): 3 exx., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby stanowisk tego gatunku w Polsce. Dotyczy to także środowisk przekształconych czy też systematycznie użytkowanych przez człowieka (plantacje, zadrzewienia, lasy gospodarcze). Wzrost liczebności *C. cinnaberinus* może być tłumaczony zmianami klimatu towarzyszącemu im zamieraniu kilku gatunków drzew (olsza, jesion, dąb). W Polsce *C. cinnaberinus* objęty ścisłą ochroną gatunkową. Chroniony jest także mocą prawa europejskiego: Dyrektywa Siedliskowa – Załączniki II i IV, Konwencja Berneńska – Załącznik II. Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Erotylidae LATREILLE, 1802***Tritoma subbasalis*** (REITTER, 1896)

Wólka Piaseczna (Bn): 1 ex.; 12.05.–15.06.2020; Uroczysko Grzędy (Mn): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Znany z nielicznych stanowisk we wschodniej i południowej części kraju. Rozwój tego gatunku związany jest z różnymi gatunkami grzybów nadrzewnych porastających zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste (BURAKOWSKI *et al.* 1986b, TYLKOWSKI 2014). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Eucnemidae ESCHSCHOLTZ, 1829***Microrhagus pyrenaeus*** BONVOULOIR, 1872

Wólka Piaseczna (Bn): 2 exx., 16.06.–13.07.2020; Uroczysko Grzędy (Mn): 1 ex., 11.08.–30.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany jedynie z trzech stanowisk na wschodzie kraju: Puszcza Białowieska, okolice Włodawy i Hrubieszowa (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, PLEWA *et al.* 2020). Larwy rozwijają się w martwych gałęziach drzew liściastych zainfekowanych przez grzyby powodujące białą zgniliznę drewna. Wśród zasiedlanych gatunków drzew wymieniano dotychczas: grab zwyczajny *Carpinus betulus* L., olszę *Alnus* MILL., dęby *Quercus* L. i jesion wyniosły *Fraxinus excelsior* L. (MUONA 1993, BRUSTEL & VAN MEER 2008, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, PLEWA *et al.* 2020). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Isorhipis melasoides (CASTELNAU, 1835)

Dobarz (On): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

W ostatnich latach wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju, tj. z „Płyty Krotoszyńskiej” na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierza Pomorskiego oraz z Puszczy Białowieskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, PLEWA *et al.* 2019). Larwy rozwijają się w twardym, przegrzybiałym i stosunkowo wilgotnym drewnie różnych gatunków drzew liściastych (BUCHHOLZ 2008). Nowy gatunek dla Podlasia.

Otho sphondylioides (GERMAR, 1818)

Wólka Piaseczna (Bn): 2 ex., 16.06.–13.07.2020; Uroczysko Grzędy (Bs): 2 exx., 16.06.–13.07.2020; Dobarz (On): 5 exx., 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

W Polsce znany był dotychczas tylko z trzech krain: Puszczy Białowieskiej, Podlasia i Wyżyny Lubelskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015). Gatunek związany jest z drzewami liściastymi, tj. grab, topola *Populus* L., czy dąb (BURAKOWSKI *et al.* 1985). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Histeridae GYLLENHAL, 1808***Hypocacculus rubripes*** (ERICHSON, 1834)

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; 2 exx., 16.06.–13.07.2020; 1 ex., 11.08.–30.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

Historyczne dane na temat występowania tego gatunku pochodzą z Dolnego Śląska, Wzgórz Trzebnickich, Sudetów Zachodnich i Roztocza (BURAKOWSKI *et al.* 1978). Doniesienia te zostały zakwestionowane przez MAZURA (1981), który uznał, że gatunek ten nie występuje w naszym kraju. Stosunkowo niedawno potwierdzono występowanie *H. rubripes* w Polsce na podstawie okazów z północnej części Niziny Mazowieckiej, z doliny Narwi (BOROWSKI *et al.* 2015). Prezentowane przez nas stanowisko jest drugim w Polsce. Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Laemophloeidae GANGLBAUER, 1899***Notolaemus unifasciatus*** (LATREILLE, 1804)

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 14.07.–10.08.2020, leg. RP, TJ et JH.

W przeszłości występowanie gatunku odnotowano na Dolnym Śląsku, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1986a) i Pobrzeżu Bałtyku (WĘGRZECKI 1932, BERCIO & FOLWACZNY 1979). Ostatnio wykazany z Puszczy Białowieskiej (PLEWA *et al.* 2019). Larwy rozwijają się pod korą martwych dębów i buków, znajdowano je także w korytarzach kornika *Dryocoetes villosus* (FABRICIUS, 1793) (ŚLIPIŃSKI 1982). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Latridiidae ERICHSON, 1842***Corticaria interstitialis*** MANNERHEIM, 1844

Uroczysko Grzędy (Bs): 2 exx., 12.05.–15.06.2020; 1 ex., 11.08.–30.09.2020; Wólka Piaseczna (Bn): 1 ex., 14.07.–10.08.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek znany był dotychczas tylko z Puszczy Białowieskiej (BOROWIEC & DĄBROWSKA 1997, GUTOWSKI *et al.* 2020). Biebrzański Park Narodowy jest jego drugim stanowiskiem w Polsce. Według RÜCKERA (2018) jest to gatunek borealno-górski, związany ze starymi lasami iglastymi. Nasze wyniki sugerują związek *C. interstitialis* z drzewostanami liściastymi, zatem bionomia i wymagania ekologiczne tego gatunku wymagają poznania. Badania HYVÄRINENA (2002) oraz GUTOWSKIEGO *et al.* (2020) sugerują, że gatunek preferuje drzewostany uszkodzone przez pożar. Wpisany na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Corticaria crenicollis MANNERHEIM, 1844

Uroczysko Grzędy (Bs): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; (Mn): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; Dobarz (On): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek został niedawno wykazany jako nowy dla fauny Polski (PLEWA *et al.* 2019). Gatunek eurytopowy, związany zarówno ze środowiskami synantropijnymi, jak i leśnymi. Poza granicami naszego kraju znajdowany był na brzozech, topolach i dębach (RÜCKER 2018). W Polsce hodowany był z drewna topoli oski *Populus tremula* L., porośniętego przez owocniki hubiaka pospolitego *Fomes fomentarius* (L.) FR. (PLEWA *et al.* 2019). RÜCKER (2018) obserwował ten gatunek także w owocnikach poroka brzoźowego *Piptoporus betulinus* (BULL.) P. KARST. Prezentowane przez nas stanowisko w Biebrzańskim Parku Narodowym jest drugim w Polsce. Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego i Podlasia.

Corticaria lapponica (ZETTERSTEDT, 1838)

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; 1 ex., 16.06.–13.07.2020; Dobarz (On): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek rzadko spotykany, wykazywany z zaledwie czterech krain w Polsce, tj. Puszczy Białowieskiej, Gór Świętokrzyskich, Roztocza i Niziny Mazowieckiej (RÜCKER & BOROWIEC 1990, MAJEWSKI 1997(1996), BURAKOWSKI *et al.* 2000, PLEWA & MILKOWSKI 2018, GUTOWSKI *et al.* 2020). Znajdowany najczęściej pod korą drzew w starszych drzewostanach lub w parkach. Związany z różnymi gatunkami żagwi *Polyporus* P. MICHELI ex ADANS. spp. występującymi na brzozech *Betula* L. (RÜCKER 2018). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego i Podlasia.

Corticaria polypori SAHLBERG, 1900

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 16.06.–13.07.2020; (Bs): 1 ex., 14.07.–10.08.2020; Las Wroczeński, Wroceń (Os): 1 ex., 11.08.–30.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek bardzo rzadko spotykany, dotychczas wykazywany z Sudetów Wschodnich, Dolnego Śląska, Gór Świętokrzyskich, Roztocza i Puszczy Białowieskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1986b, MAJEWSKI 1997(1996), BYK 2007, GUTOWSKI *et al.* 2020). Związany zarówno z lasami liściastymi, jak i iglastymi. Zasiedla środowiska podkorowe, przede wszystkim przesuszone (RÜCKER 2018). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Dienerella filum (CH. AUBÉ, 1850)

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; Wólka Piaseczna (Bn): 2 exx., 12.05.–15.06.2020; Dobarz (On): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; Las Wroczeński, Wroceń (Os): 1 ex., 14.07.–10.08.2020; 1 ex., 11.08.–30.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

Ostatnie doniesienia na temat występowania tego gatunku w Polsce pochodzą z XIX i XX wieku z kilku miejsc w zachodniej i południowej Polsce (BURAKOWSKI *et al.* 1986b, SZAFRANIEC (1997)1996, GRODZKI 1997). Gatunek eurytopowy, związany zarówno z wilgotnymi środowiskami synantropijnymi, jak i leśnymi, w których zasiedla przegrzybiałe drewno i rozkładające się nadrzewne grzyby (BURAKOWSKI *et al.* 1986b, RÜCKER 2018). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego i Podlasia.

Melanophthalma distinguenda (COMOLLI, 1837)

Uroczysko Grzędy (Ms): 4 exx., 12.05.–15.06.2020; (Mn): 1 ex., 12.05.–15.06.2020; Wólka Piaseczna (Bn): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek niezbyt często spotykany, choć wykazywany był z pojedynczych stanowisk w wielu miejscach w Polsce, ostatnio z Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej (PLEWA & MILKOWSKI 2018). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Melanophthalma rispini (RÜCKER et JOHNSON, 2007)

Wólka Piaseczna (Bn): 3 exx., 12.05.–15.06.2020; Las Wroceński, Wroceń (Os): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Do tej pory wykazany został z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (JAŁOSZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2013), Niziny Mazowieckiej (PLEWA 2018, MARCZAK 2020), Wyżyny Małopolskiej (PLEWA & MILKOWSKI 2018) i Puszczy Białowieskiej (PLEWA *et al.* 2020). Powyższe doniesienia sugerują, że gatunek jest w Polsce szerzej rozsiadany. Prezentowane stanowisko z Biebrzańskiego Parku Narodowego jest obecnie najbardziej na północ wysuniętym w naszym kraju. Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Melanophthalma suturalis (MANNERHEIM, 1844)

Uroczysko Grzędy (Mn): 2 exx., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek rzadko spotykany, znany dotychczas z dwóch krain: Dolnego Śląska (BOROWIEC & KANIA 1995(1994) i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (MAJEWSKI 1997(1996)). Z pewnością jego rozmieszczenie w naszym kraju jest znacznie szersze. Brak nowych rekordów podawanych w literaturze może wynikać z utrudnień związanych z identyfikacją do podobnego gatunku – *M. transversalis* (GYLLENHAL, 1827). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Melandryidae LEACH, 1915***Dircaea australis*** FAIRMAIRE, 1856

Wólka Piaseczna (Bn): 4 exx., 16.06.–13.07.2020; 4 exx., 14.07.–10.08.2020; 1 ex., 11.08.–30.09.2020; Uroczysko Grzędy (Bs): 1 ex., 14.07.–10.08.2020; 3 exx., 11.08.–30.09.2020; Uroczysko Grzędy (Mn): 5 exx., 16.06.–13.07.2020; 1 ex., 14.07.–10.08.2020; 2 exx., 11.08.–30.09.2020; Uroczysko Grzędy (Ms): 4 exx., 16.06.–13.07.2020; 1 ex., 14.07.–10.08.2020; 2 exx., 11.08.–30.09.2020; Las Wroceński, Wroceń (Os): 2 exx., 16.06.–13.07.2020; 1 ex., 14.07.–10.08.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek związany z lasami liściastymi, znany jedynie z Puszczy Białowieskiej (KUBISZ *et al.* 2014). Dotychczas z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego wymieniano rodzaj *Dircaea* FABRICIUS, 1798 sp. (1 ex.), bez sprecyzowanej przynależności gatunkowej (PLEWA *et al.* 2014).

Mordellidae LATREILLE, 1802***Hoshihananomia perlata*** (SULZER, 1776)

Wólka Piaseczna (Bn): 1 ex., 12.05.–15.06.2020, leg. RP, TJ et JH.

Rzadko spotykany gatunek, rozprzestrzeniony głównie w południowej części kraju (KUBISZ *et al.* 2015). Wcześniej wykazywany z Pojezierza Mazurskiego – na jednym stanowisku w Puszczy Piskiej (GUTOWSKI *et al.* 2010, KUBISZ *et al.* 2010). Dane z Biebrzańskiego Parku Narodowego potwierdzają występowanie tego gatunku w północno-wschodniej części kraju. Gatunek został wpisany na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii LC (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

***Mordellaria aurofasciata* (COMOLLI, 1837)**

Uroczysko Grzędy (Mn): 2 exx., 16.06.–13.07.2020; Dobarz (On): 2 exx., 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek kserotermofilny. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany z czterech krain: Beskidu Wschodniego, Wyżyny Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej i Puszczy Białowieskiej (KUBISZ *et al.* 2015, TATUR & HILSZCZAŃSKI 2020). Hodowany z martwych gałęzi głogu *Crataegus* L. sp., leszczyny *Corylus* L. sp., jabłoni *Malus* MILL. sp., czerechmy zwyczajnej *Padus avium* MILL. i jesionu wyniosłego *F. excelsior* (BOROWIEC 1996, TATUR & HILSZCZAŃSKI 2020). Wpisany na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii EN (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego i Podlasia.

Nitidulidae LATREILLE, 1802

***Carpophilus nepos* (MURRAY, 1864) (fot. 2)**

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek kosmopolityczny. Prawdopodobnie pochodzi z Regionu Neotropikalnego, skąd został introdukowany i zaaklimatyzował się w większości regionów świata (MIFSUD & AUDISIO 2008). W Stanach Zjednoczonych notowany był jako szkodnik kukurydzy (ARBOGAST & THRONE 1997), zaś w lasach deszczowych Australii odgrywa znaczącą rolę w zapylaniu roślin użytkowych (BLANCHE & CUNNINGHAM 2005). Gatunek nowy dla fauny Polski.

Ryc. 2. *Carpophilus nepos* (MURRAY) – gatunek nowy dla fauny Polski (fot. G. Tarwacki).

Fig. 2. *Carpophilus nepos* (MURRAY) – new species for the fauna of Poland (photo G. Tarwacki).

Ptinidae LATREILLE, 1802***Stagetus borealis*** ISRAELSON, 1971

Uroczysko Grzędy (Mn), 1♂, 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek borealno-górski, bardzo rzadko spotykany. Związany z owocnikami grzybów z rzędu Polyporales występującymi na świerkach (BOROWSKI 2007). W Polsce znany z Puszczy Białowieskiej (GUTOWSKI *et al.* 2006b, 2020) i Puszczy Kurpiowskiej na Pojezierzu Mazurskim (PLEWA & BOROWSKI 2018). W obu przypadkach stwierdzony został na powierzchniach objętych pożarem. Również inni autorzy wskazują na pirofilność tego gatunku (LUNDBERG 1984, AHNLUND & LINDHE 1992, WIKARS 1992, WHITEHOUSE 2000). Prezentowane stanowisko w Biebrzańskim Parku Narodowym jest trzecim w Polsce.

Salpingidae LEACH, 1815***Sphaeriestes reyi*** (ABEILLE de PERRIN, 1874)

Uroczysko Grzędy (Ms): 1 ex., 16.06.–13.07.2020; 2 exx., 14.07.–10.08.2020, leg. RP, TJ et JH.

Skrajnie rzadko spotykany gatunek, znany zaledwie z dwóch krain, tj. Dolnego Śląska i Puszczy Białowieskiej, przy czym w pierwszej z nich nie notowany już od ponad 100 lat (KUBISZ *et al.* 2015). Bionomia słabo poznana, choć wskazuje się na związek z drzewami liściastymi. Wpisany został na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w kategorii DD (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). Biebrzański Park Narodowy jest drugim obok Puszczy Białowieskiej pewnym stanowiskiem występowania tego gatunku w Polsce. Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

Tenebrionidae LATREILLE, 1802***Tribolium madens*** (CHARPENTIER, 1825)

Uroczysko Grzędy (Ms), 1 ex., 12.05.–15.06.2020; 2 exx., 16.06.–13.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

Gatunek spotykany sporadycznie, częściej w południowo-zachodniej części kraju. Uznawany za gatunek synantropijny, choć istnieją doniesienia o jego występowaniu w naturalnych środowiskach, np. pod korą drzew liściastych (IWAN *et al.* 2012). Nowy gatunek dla Pojezierza Mazurskiego.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Henrykowi Szołtysowi za pomoc w identyfikacji chrząszczy, dr. inż. Grzegorzowi Tarwackiemu za wykonanie fotografii *C. nephos*, a także pracownikom Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie badań i pomoc w trakcie ich realizacji.

*Dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe w ramach umowy nr EZ.0290.1.24.2020 z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

PIŚMIENNICTWO

- ALEKSEEV V. 2020. Interesting observations of beetles (Coleoptera) from Kaliningradskaya Oblast during 2018–2019, with supplementary pre-2018 data. *Eurasian Entomological Journal* 19(1): 18–30.
- AHLUND H., LINDHE A. 1992. Hotade vedinsekter i barrskogslandskapet – några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hållmarker och hyggen [Endangered wood-living insects in coniferous forests – some thoughts from studies of forest-fire sites, outcrops and clearcuttings in the province of Sörmland, Sweden]. *Entomologisk Tidskrift* 113(a): 13–23.
- ARBOGAST R.T., THRONE J.E. 1997. Insect infestation of farm-stored maize in South Carolina: towards characterization of a habitat. *Journal of Stored Product Research* 33(3): 187–198.
- BANASZAK J., BUSZKO J., CZACHOROWSKI S., CZECHOWSKA W., HEBDA G., LIANA A., PAWLOWSKI J., SZEPTYCKI A., TROJAN P., WEGIEREK P. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. *Wiadomości entomologiczne* 23(Suppl. 2): 5–56.
- BERCIO H., FOLWACZNY B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens. Verlag Parzeller & Co., Fulda: 369 pp.
- BLANCHE R., CUNNINGHAM S.A. 2005. Rain forest provides pollinating beetles for atemoya crops. *Journal of Economic Entomology* 98(4): 1193–1201.
- BOROWIEC L. 1996. Mordeellidae (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, Fauna Poloniae, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 18: 191 pp.
- BOROWIEC L., KANIA J. 1995(1994). Uwagi o niektórych krajowych gatunkach chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 217–225.
- BOROWIEC L., DĄBROWSKA A. 1997(1996). *Corticaria interstitialis* MANNERHEIM, 1844 (Coleoptera, Latridiidae), gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 225–226.
- BOROWSKI J. 2007. Chrząszcze Insecta, Coleoptera – jako wskaźniki naturalności drzewostanów. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* R.9, 2/3(16): 510–518.
- BOROWSKI J., DOMŻAŁSKA A., KRYSICKI J., LUDWICZAK I., MAKOWSKA A., RAKOCZY A. 2015. Potwierdzenie występowania *Hypocacculus rubripes* (ERICHSON, 1834) (Coleoptera, Histeridae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 34(1): 44.
- BRUSTEL H., VAN MEER C. 2008. Nouvelles observations de *Microrhagus pyrenaicus* (BONVOULOIR, 1872) (Coleoptera Eucnemidae). *L'Entomologiste* 64(2): 75–78.
- BUCHHOLZ L. 2008. Sprężyki (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Throscidae) rezerwatu leśno-stepowego “Bielinek” nad Odrą – charakterystyka i geneza fauny. *Wiadomości entomologiczne* 27(4): 195–258.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze Coleoptera. Histeroidea i Staphylinidoidea prócz Staphylinidae. *Katalog Fauny Polski* 23(5): 1–356.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(10): 1–401.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1986a. Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(12): 1–266.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1986b. Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, cz. 2. *Katalog Fauny Polski* 23(13): 1–278.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. *Katalog Fauny Polski* 23(14): 1–309.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2–21. *Katalog Fauny Polski* 23(22): 1–252.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, pp. 57–118, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- GRODZKI W. 1997. Parazytoidy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A* 841: 193–213.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., BUCHHOLZ L., SUĆKO K. 2006a. Chrząszcze (Coleoptera) drzewostanów sosnowych Biebrzańskiego Parku Narodowego, pp. 62–74 + 4 fot., In: 85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy. Materiały z Konferencji „85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy”, 13–14 października 2006 roku. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza, Goniądz.
- GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006b. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 4: 101–144.

- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze* 71(3): 279–298.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., BOROWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M.A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R., ŻMIHORSKI M. 2020. Post-fire beetle succession in biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest. *Forest Ecology and Management* 461: 117893.
- HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., JAWORSKI T., SIERPIŃSKI A. 2015. *Microrhagus pyrenaicus* BONVOULOIR, 1872 – a false click beetle new for the fauna of Poland with faunistic and ecological data on Eucnemidae (Coleoptera). *Spixiana* 38(1): 77–84.
- HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G. 2020. Potwierdzenie występowania *Lepturalia nigripes* (DE GEER, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 39(4)(online 21A): 18–20.
- HYVÄRINEN E. 2002. Green-tree retention and controlled burning in restoration and conservation of beetle diversity in boreal forests. *University of Joensuu, Faculty of Forestry, Joensuu*: 1–55.
- IWAN D., KUBISZ D., TYKARSKI P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 1, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa: 480 pp.
- JALOZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2013. *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007, gatunek nowy dla fauny Polski (Coleoptera, Latridiidae). *Wiadomości entomologiczne* 32(4): 255–258.
- KUBISZ D., GAWROŃSKI R., GUTOWSKI J.M., WANAT M. 2010. The Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of north-eastern Poland, a faunistic synopsis. *Polish Journal of Entomology* 79(3): 235–251.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scaptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 2, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa: 470 pp.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 3, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa: 744 pp.
- LUNDBERG S. 1984. Den briinda skogens skalbaggsfauna i Sverige [The beetle fauna of burnt forest in Sweden]. *Entomologisk Tidskrift* 105: 129–141.
- MAJEWSKI T. 1997(1996). Nowe dane o rozmieszczeniu Latridiidae (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 227–236.
- MARČAK D. 2020. Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie. Sękocin Stary*: 285 pp.
- MAZUR S. 1981. Histeridae – Gnilikowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, Warszawa, 9: 1–206.
- MIFSUD D., AUDISIO P. 2008. The Kateretidae and Nitidulidae of the Maltese Archipelago (Coleoptera). *Bulletin of the Entomological Society of Malta* 1: 15–37.
- MUONA J. 1993. Review of the phylogeny, classification and biology of the family Eucnemidae (Coleoptera). *Entomologica Scandinavica, Supplement* 44: 1–133.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze, pp. 88–110. In: GŁOWAŃSKI (Ed.). *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- PLEWA R. 2018. Drugie stanowisko *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007 (Coleoptera: Latridiidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 26(011): 1–2.
- PLEWA R., BOROWSKI Z. 2018. Pożytki z pożaru. *Głos lasu* 5(569): 16–17.
- PLEWA R., MIŁKOWSKI M. 2018. Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Kozienickiej i okolic Radomia. *Wiadomości entomologiczne* 37(3): 139–158.
- PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T., SIERPIŃSKI A. 2014. Nowe i rzadko spotykane chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne wschodniej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 33(2): 85–96.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŻNY M., RUTA R., SZOLTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. *Entomologica Fennica* 30(3): 114–125.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŻNY M., RUTA R., SZOLTYS H., DODELIN B., HILSZCZAŃSKI J. 2020. New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus *Episernus* C.G. THOMSON, 1863 (Ptinidae) in Central Europe. *Polish Journal of Entomology* 89(1): 26–42.

- RÜCKER W.H. 2018. Lathridiidae und Merophysiidae der West-Paläarktis. Selbstverlag Wolfgang H. Rücker, Germany, Neuwied: 176 pp.
- RÜCKER W.H., BOROWIEC L. 1990. Nowe i rzadkie dla Polski Lathridiidae (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 9(3-4): 67–69.
- SILFVERBERG H. 2010. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. *Sahlbergia* 16(2): 1–144.
- SZAFRANIEC S. 1997(1996). Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 207–215.
- ŚLIPIŃSKI S.A. 1982. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Zgniotkowate – Cucujidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, PWN, Warszawa, 123(56): 1–35.
- TAMUTIS V., TAMUTĖ B., FERENCA R. 2011. A catalogue of Lithuanian beetles (Insecta, Coleoptera). *ZooKeys* 121: 1–494.
- TATUR-DYTKOWSKI J., HILSZCZAŃSKI J. 2020. *Mordellaria aurofasciata* (COMOLLI, 1837) (Coleoptera: Mordellidae) w Warszawie i okolicach z uwagami o biologii gatunku. *Wiadomości entomologiczne* 39(3) (online 13N): 8–9.
- TYLKOWSKI S. 2014. Sosnowe bory bagienne jako refugium występowania chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* R.16, 41(4): 308–321.
- WANAT M. 2005. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionidae bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, pp. 301–324. In: DYRCZ A., WERPACHOWSKI C. (Eds.), *Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego – Monografia*. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
- WĘGRZECKI M. 1932. Studja koleopterologiczne na wybrzeżu Polskiem. I. Dotychczasowe wyniki badań nad chrząszczami Helu. *Fragmenta Faunistica* 1: 465–505.
- WHITEHOUSE N.J. 2000. Forest fires and insects: palaeoentomological research from a subfossil burnt forest. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 164(1-4): 231–246.
- WIKARS L.-O. 1992. Skogsbränder och insekter [Forest fires and insects]. *Entomologisk Tidskrift* 113(4): 1–11.

Accepted: 2 February 2021; published: 8 February 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>